

Літургія свт. Івана Золотоустого: традиційний бренд чи збережена традиція?

*(Стяг (Інформаційний часопис Української Лютеранської Церкви. 2012;
(3(120)):14.)*

Амброз Дадлі. Іван Золотоустий проповідує в Костянтинополі

Існують підстави вважати, що св. Іван Златоуст був би дещо, м'яко кажучи, здивованим, побачивши результат еволюції літургійного чину в сучасній ПЦ, який, попри суттєві відхилення від давньої норми і виправданої практики, продовжує традиційно носити ім'я архієпископа. Ну, хоча би декілька пунктів:

1. Давня Літургія (і в роки життя св. Івана, який спочив 407 р., ця тенденція ще зберігалася) практикувалася спільна участь лаїків разом із кліриками в євхаристичних молитвах. Поступове вивищення олтарної перегородки (яка, у свою чергу, була нонсенсом для християн апостольської доби) до рівня звукоізолюючого і оконепроникного утворення під назвою іконостас розірвало єдине тіло "царственного священства" на касту привілейованих і власне "отару", роз'єднало причасників ("батюшки" причащаються поза очима "народу", в олтарі), а також відірвало від контексту ту частину Літургії вірних, яку "миряни" ще в змозі почути поза

"тайнодійственими" молитвами "обраних". Що було спершу: іконостас як привід для відчуження чи відокремлення як причина постання іконостасу - питання інше.

2. Давня Церква приймала як норму загальне Причастя всіх (!) віруючих, окрім оглашених, на кожній (!) Літургії. Про ухилення від Причастя як спотворену практику згадував і сам святитель.

3. Для створення ілюзії повноцінної участі в Літургії частині вірян замість Євхаристії пропонують антидор. Ну, це ніби як дати зголоднілому замість харчу погортати кухарську книгу. Значення цього обряду також не до кінця зрозуміле, але можливі два варіанти: а) священнослужителі самі вважають його за благочестиву практику, і б) вони так не вважають, але антидор відіграє роль "виховного стимула". ("Тобі шкода не бути серед причасників, еге ж? Та ото ж, іди й готуйся, - прийдеш наступного разу".)

4. Літургія поступово перестала сприйматися як кульмінація церковного життя громади. Оскільки, як то здавна підмічено, "святе місце не порожніє", задоволення духовно-естетичних потреб взяли на себе всенічні (також лише за назвою) чування, акафісти тощо. Спершу розрослу за рахунок другорядних і багатократно повторюваних елементів власне Літургію згодом почали реформувати і скорочувати (до чого доклався і сам. свт. Іван Золотоустий). Цей процес циклічно повторюється століттями, іноді криваво й болісно, як у випадку протистояння під час никонівської реформи в Московії XVII ст.

6. Прив'язування сповіді до участі в Євхаристії (характерно здебільшого саме для наших і постросійських теренів і, можливо, греків "метрополії", - принаймні в арабомовних громадах ЄПЦ [Єрусалимської Православної Церкви - **Д.К.**] практика інша). Корінь цього лежить, мабуть, у механічному перенесенні монаших правил з їх майже щоденною сповіддю на громади переважно "мирського" складу. Давня Церква не знала тісної прив'язки приватної (!) сповіді до Причастя, залишаючи питання на совісті кожного вірного. В результаті, якщо для монахів стан підготовки до Причастя був постійним, то "миряни" під тиском необхідності неунікної приватної сповіді (часто перетворюваної на формальність), а отже, особливої "підготовки" і "вчитки" перед'євхаристійних молитов, стали приступати до Чаші все рідше й рідше - звісно, під виглядом турботи про свою нібито негідність і необхідність кращого приготування. А що, бувають моменти, коли ми можемо вважати себе "гідними"? Ну, а колективна

сповідь, озвучувана під час Літургії, взагалі набуває в очах вірянина якогось другорядного, "несправжнього" значення.

Так що брендова назва нинішнього колективного богослужіння ПЦ виправдана лише частково: реакцію самого св. Івана Золотоустого на поширену нині практику ми, на жаль, можемо оцінити лише опосередковано - за розбіжностями. Попри неісторичність такого порівняння, все ж здається, що чин богослужіння (зі сповіддю і Святою Вечерею) нинішньої лютеранської церкви східного обряду ближча до знаного архієпископа Костянтинограда...

Паки і паки про "Літургію Златоуста"

Навздогін декілька пунктів стосовно колишньої літургійної записки. Ув'язування тієї форми літургії візантійського обряду, яка нині нам відома під назвою "Божественна Літургія свт. Івана Золотоустого", із самим іменем Златоуста († 407) є явним анахронізмом. Звідси абсолютно некоректним є приписування самому Хризостому практик пізнього візантійського Середньовіччя, як, наприклад, підкреслена іконолатрія, відхід від суворо теоцентричної молитовної практики тощо. Свідчення не цілком прямі, але наближені до періоду життя Івана Золотоустого, тож можна зробити певну достовірну екстраполяцію:

1. Найперші згадки називання вищезгаданої Літургії іменем Златоуста припадають лише на VIII ст. (!). Нагадаю, що свт. Іван спочив року 407, а період його перебування на посаді константинопольського архієпископа припадає на 398-404 рр. (вважається, що саме тоді реформаний ним літургійний чин стає нормативним для Імперії та відповідно застосовується у головному соборі держави - Софійському в Царгороді). Ще у VII ст. відповідний чин зветься "Літургією святих апостолів", а не Златоустовою.

2. Те, що ми сприймаємо як реформу свт. Івана, було спрямоване передовсім і майже цілковито не на весь тодішній літургійний візантійський чин, а лише на анафору (відповідна згадка про авторство анафори датована V ст.). Відповідно, важко говорити про можливу оцінку і ступінь здивування Хризостома від споглядання ним, скажімо, набагато пізнішої та соціально адаптованої до іншого, пізнішого, типу християнської громади теорії та практики Проскомидії та ін. "специфічних" рис нинішньої "квазизлатоустівської" традиції.

3. Літургія, практикувана за часів земного життя Златоуста, як також її безпосередня попередниця - Літургія свт. Василя Великого, а також вихідна форма для обидвох згаданих - "Літургія ап. Якова, брата Господнього" - належать історично до традиції західно-сирійських, а саме, антиохійських, літургійних обрядів. Найдавніша форма такої літургійної традиції, що дійшла до наших часів у письмовому вигляді, - це літургійні вказівки, що містяться в документі під назвою "Апостольські Конституції" (375-380 рр.). Цю т.зв. Літургію "Апостольських Конституцій" пов'язують з іменем св. Климента Римського (†104), а отже спрямовують її виникнення аж чи не на кінець I ст. н.е. (мені важко сказати, наскільки це обґрунтовано). Цікаво інше. Для тієї традиції, яку відбиває ця Літургія, взагалі не характерне молитовне призивання святих, Діви Марії та янголів, - вона виключно богоцентрична, хоча й виразно тринітарна (отже, вже є крапкою в суперечках щодо природи Бога, які точилися не так давно до того). Можна з високим ступенем імовірності припустити, що гіпотетичний сучасний православний вірянин, що якимось дивом опинився би в Константинопольській "Агіа Софія" часів Івана Златоустого, міг би поставити під сумнів її "православність". А ось так звана Літургія ап. Якова, справді, в тих (пізніших) списках, які дійшли до нас, має характерний маріологічний і агіологічний молитовний мотив: "Згадаймо пресвяту, непорочну, преславну, благословенну Матір Бога і Приснодіву Марію з усіма святими, аби ми через їхні молитви і заступництва могли отримати ласку". Однак ця формула настільки випадає із загальної композиції "Літургії ап. Якова", що вважається за пізнішу вставку, -

так, про вживання цієї форми молитовного звертання згадує тільки в середині V ст. пізніший архієпископ Костянтинограда, Прокл, відомий своїми маріологічними роботами, які навіть стали складовою частиною діянь Третього (Ефеського) Вселенського Собору 431 р. Директивне ж запровадження до літургійної практики молитовних звертань до Богородиці та святих пов'язують із часом після Четвертого Вселенського Собору (451 р.), тобто тільки з другої половини V ст. Але про це спочилий раніше свт. Іван Золотоустий вже не відав...